

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 116–117

STANOVENIE KONCENTRÁCIE CITRÁTOV A OXALÁTOV V MOČI PRI METAFYLAXII UROLITIÁZY DETERMINATION OF CITRATE AND OXALATE CONCENTRATIONS IN URINE IN METAPHYLAXIS OF UROLITHIASIS

Lenka Plicová, Ľubica Jesenská, Dušan Dobrota, Jela Schudichová, Romana Rástočná,

Filip Rechterík

Ústav klinickej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
a Univerzitná nemocnica Martin

lenka.plicova@unm.sk

SÚHRN

Urolitiáza je ochorenie charakterizované prítomnosťou konkrémentov v močových cestách. Postihuje približne 10 % západnej populácie, pričom u polovice osôb dochádza k vzniku urolitiázy opakovane. Bolesťovosť akútnej renálnej koliky a závažnosť komplikácií robia z urolitiázy významný zdravotný problém. Na etiológii ochorenia sa podieľajú štyri hlavné faktory - hypersaturácia moču, močové pH, stagnácia moču a močová infekcia. U pacientov s recidívou ochorenia by malo byť vykonané nielen urologické vyšetrenie a analýza konkrémentu, ale aj metabolické vyšetrenie. Okrem bežne vyšetrovaných litogénnych látok v sére a moči je vhodné stanoviť aj koncentráciu oxalátov, ktoré sú základnou zložkou najčastejšie sa vyskytujúcich konkrémentov a koncentráciu citrátov ako hlavných inhibítorov kryštalizácie. Z tohto dôvodu sme pre pacientov s prekonanou urolitiázou sledovaných v nefrologickej ambulancii zaviedli tieto vyšetrenia aj na našom pracovisku. S ohľadom na technické vybavenie sme zvolili enzymatickú analýzu so spektrofotometrickou detekciou. Metóda na stanovenie citrátov využíva rozklad citrátov prostredníctvom citrátlyázy s následnou redukciou produktov, ktorých výsledkom je pokles koncentrácie NADH + H⁺. Oxaláty sú zo vzoriek izolované precipitáciou so síranom vápenatým. Po rozpustení precipitátu sú oxidované oxalátoxidá-

zou a vzniknutý peroxid vodíka potom oxiduje bezfarebný chromogén na farebný produkt detekovateľný pri 590 nm. Dôležitou preanalytickou podmienkou je správna konzervácia zozbieraného moču. Sledovanie koncentrácií citrátov a oxalátov v moči pomáha posúdiť riziko kalcium-oxalátovej urolitiázy, monitorovať účinnosť liečby a predchádzať recidíve ochorenia.

Kľúčové slová: citráty; oxaláty; urolitiáza

ABSTRACT

Urolithiasis is a disease characterized by the presence of concrements in the urinary tract. It affects approximately 10% of the Western population, with half of the affected individuals experiencing urolithiasis repeatedly. The painfulness of acute renal colic and the severity of complications make urolithiasis a significant health problem. Four main factors are involved in the etiology of the disease - urine hypersaturation, urinary pH, urine stagnation and urinary infection. In patients with recurrence of the disease, not only urological examination and analysis of the concrement should be performed, but also a metabolic evaluation. In addition to the routinely investigated lithogenic substances in serum and urine, it is also advisable to determine the concentration of oxalates, which are the main constituents of the

most frequently occurring concrements, and the concentration of citrates as the major inhibitors of crystallization. For this reason, we have introduced these tests in our department for patients with urolithiasis followed up in the nephrology outpatient clinic. With regard to technical equipment, we chose enzymatic analysis with spectrophotometric detection. The method for the determination of citrate involves the lysis of citrate by citrate lyase followed by the reduction of the products, which results in a decrease in $\text{NADH} + \text{H}^+$ concentration. Oxalates are isolated from samples by precipitation with

calcium sulfate. After dissolution of the precipitate, they are oxidised by oxalate oxidase, and the resulting hydrogen peroxide then oxidises the colourless chromogen to a coloured product detectable at 590 nm. An important preanalytical condition is the proper preservation of the collected urine. Monitoring citrate and oxalate concentrations in urine helps assess the risk of calcium-oxalate urolithiasis, monitor the efficacy of treatment, and prevent recurrence of the disease.

Key words: citrate; oxalate; urolithiasis